

“O‘ZBEKISTON TURIZMI 2030: STATISTIK TAHLIL VA BUXORO ‘IPAK VA ZIRAVORLAR’ FESTIVALI TAJRIBASI”

Mamataliyeva Manzura Nurmamat qizi

O‘zbekiston davlat va san‘at madaniyat instituti “Madaniyat va san‘at sohasi menejmenti” ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19201222>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida turizm sohasini isloh qilish hamda sayyohlar hajmini oshirish, shuningdek, mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda festivallarning roli tadqiq etiladi. Xususan, Buxorodagi “Ipak va ziravorlar” festivali misolida uning turistik oqim, iqtisodiy faollik va xalqaro imidjiga ta‘siri tahlil qilingan. Shuningdek, tadqiqot jarayonida tadbirning sayyohlar oqimiga ta‘siri, xorijiy mehmonlarning fikrlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. O‘zbekiston -2030 strategiyasi, statistika, Buxoro, Ipak va ziravorlar festivali, sayyohlar hajmi, xalqaro hamkorlik, turistlar fikri

Abstract. This article examines the issues of reforming the tourism sector and increasing the volume of tourist flow within the framework of the "Uzbekistan – 2030" strategy, as well as the role of festivals in the development of national tourism. Specifically, using the example of the "Silk and Spices" festival in Bukhara, its impact on tourist flow, economic activity, and the international image of the country is analyzed. Furthermore, the research process highlights the event's influence on tourist dynamics and presents the feedback of foreign visitors.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы реформирования сферы туризма и увеличения туристического потока в рамках стратегии «Узбекистан – 2030», а также роль фестивалей в развитии национального туризма. В частности, на примере фестиваля «Шелк и специи» в Бухаре анализируется его влияние на туристический поток, экономическую активность и международный имидж страны. Кроме того, в процессе исследования показано влияние мероприятия на динамику посещений и представлены отзывы иностранных гостей.

Turizm bugungi kunda jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo‘lib, ko‘plab davlatlar iqtisodiy barqarorlik va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda turizmni muhim omil sifatida ko‘rmoqda. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, madaniy merosga asoslangan turizm global turizm oqimining 40% dan ortig‘ini tashkil etadi.

O‘zbekiston ham mustaqillik yillarida turizmni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgiladi. Zotan hozirgi zamonaviy davr insonlari faqatgina dam olish yoki hordiq chiqarishgina orqali o‘zlarining madaniy ehtiyojlarini qondira olishmaydi. Bu jarayonda ularga yordam bera oladigan, salohiyatini oshiradigan, shuningdek, xalqlarning madaniy meroslari, qadriyati-yu urf-odatlarini yaqindan bilishga ko‘maklashadigan soha bu **turizm sohasidir**. Va bu jarayonda hududlarning tarixiy-madaniy merosi, me‘moriy obidalari va milliy qadriyatlari turizmning asosiy tayanchi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilishning asosiy dasturamali sanaladi. Mazkur hujjatda turizmni iqtisodiyotning strategic tarmog‘iga aylantirish ustuvor vazifa sanalib, hozirgi kunda tashrif buyuruvchilar soni 11mlndan oshgan bo‘lsa 2030-yilga qadar ularning sonini 20mlnga yetkazish hamda sohadagi xizmatlar eksportini 5 mlrd dollarga oshirish ko‘zda tutilgan.

Shuningdek, loyihada 2030-yilga qadar turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha belgilangan asosiy maqsadga ko'ra, turizmning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini amaldagi 3,5 foizdan 7 foizgacha oshirish ko'zda tutilgan. Bu esa o'z navbatida turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishni ta'minlaydi.

Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda 11,7 mln nafar chet ellik turistik maqsadda mamlakatimizga tashrif buyurgan. Unga ko'ra turistlar 200tacha davlatlardan kelib, ularning yosh chegarasi hamda jinslari taqsimoti quyidagicha shakllantirilgan:

- ✓ 6 404 283 nafari erkaklar
- ✓ 5 275 345 nafari ayollardan iboratdir. Shuningdek yosh bo'yicha taqsimoti ham shakllantirilgan (2025-yil) :

Yosh toifasi	Sayyohlar soni	Izoh
0-18 yosh	1 479 729	Bolalar, o'smirlar
19-30 yosh	1 924 358	Yoshlar qatlami
31-55 yosh	5 923 793	O'rta yoshlilar
56 yosh va undan kattalar	2 351 748	Kattalar
JAMI:	11 679 628	Umumiy soni

O'zbekistonda Turizmning rivojlashi va sohaning kengayishi nafaqat tashrif buyuruvchi turistlarning hisobiga oshadi balki mamlakatimizda bo'lib o'tadigan Respublika va xalqaro festivallarning tashkil etilishiga ham bevosita bog'liqdir. Festivallarning o'tkazilishi mamlakat YaIMga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmay qolmaydi, ya'ni sayyohlar hajmining ortishi bilan birgalikda yana bir qancha sohalarning ham o'sishiga turtki bo'ladi. Buni biz quyidagilar orqali kuzatishimiz mumkin:

Logistika va transport tizimi – turizmning rivojlanishi birinchi navbatda transport vositalarining sifatiga, aeroport, temir yo'l va avtomobil yo'llarining yagona tizimga birlashishiga bog'liq sanaladi. Shuningdek, masofadan turib chiptalarni xarid qilish tizimi hamda “shahar ichi”da transport navigatsiyasining (GPS) rivojlanishi ham turistlar oqimiga ta'sir ko'rsatadi va ularning erkin harakatlanishiga ko'maklashadi.

Bozor infratuzilmasi hamda chakana savdo – tashrif buyuruvchilar sabab mahalliy bozorlarda iste'mol talabi keskin oshadi. Va bu o'z navbatida savdo majmualari, do'kon rastalarining tashkil etilishi hamda zamonaviy to'lov tizimlarining (Visa, Mastercard, QR-to'lovlar) keng joriy etilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, mahalliy hunarmandlar tomonidan yaratilgan mahsulotlarning bevosita xorijiy valyutada sotilishi ham mamlakatimiz ichki bozorining barqarorligini ta'minlaydi.

Milliy hunarmandchilik va san'at – turizmning kengayishi iqtisodiyotimizga ta'sir ko'rsatish bilan bir qatorda Respublikamizga yo'qolib borayotgan afsonaviy hunarlarga “ikkinchi hayot”ni beradi. Xususan, gilamdo'zlik, kulolchilik yokida zardo'zlik singari yana bir qancha sohalar turistlar talabi evaziga oilaviy tadbirkorlikning ham rivoj topishiga ko'maklashadi, ya'ni har bir sotilgan hunarmandchilik mahsuloti – u xoh souvenir bo'lsin xoh milliy kiyim-kechak O'zbekistonning xorijdagi o'ziga xos “tashrif qog'ozi” bo'lib xizmat qiladi.

Qurilish va raqamli texnologiyalar – madaniy obyektlarning muhofaza etilishi va barpo etilishi, turli dam olish zonalarining , turistlar talabiga javob beradigan mexmonxonalarining

barpo qilinishi minglab ish o‘rinlarini yaratadi. Hamda muzeylarimizda virtual texnologilar, audio-gidlar hamda smart-shahar singari tizimlarning joriy qilinishi sohaning texnologik qiyofasini shallanishiga yordamlashadi. Yuqoridagi tarmoqlarning o‘zaro uyg‘unlashishi orqali Respublikamizning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda dunyo amaliyotida keng tarqalgan festival turizmi O‘zbekistonda ham alohida ahamiyat kasb eta boshladi. Festival turizmi nafaqat madaniy hordiq vositasi, balki turizm infratuzilmasini rivojlantiruvchi, milliy madaniyatni targib qiluvchi hamda yangi ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiluvchi va milliy brend imidjini shakllantiruvchi vosita sifatida ko‘rilmoqda. Zotan boshqa sohalardan farqli ravishda festivallar hududlarning o‘ziga xosligini ko‘rsatib, turizm mavsumiylikini kamaytirishga xizmat qiladi. Xususan, “Sharq taronalari”, “Boysun bahori”, “Ipak va ziravorlar”, “Qovun sayli” va yana shu kabi Xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan festivallar xorijiy turistlar oqimini ko‘paytiradi, ichki turizmni jonlantiradi hamda mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikka hissa qo‘shadi.

Shu nuqtayi nazardan, mana shunday festivallar sirasiga O‘zbekistonda muntazam ravishda o‘tkaziladigan “Ipak va ziravorlar” xalqaro festivalini kiritishimiz mumkin. Buxoro shahrida o‘tkaziladigan ushbu festival Buyuk Ipak yo‘lining tarixiy merosini tiklash, hunarmandchilikni rivojlantirish va xalqaro sayyohlarni jalb etishga qaratilgan bo‘lib, 2000-yildan beri o‘tkazilib kelinadi hamda har yili o‘rtacha 50 dan ortiq xorijiy guruhlar qatnashadi. Festival dasturi doirasida milliy hunarmandchilik yarmarkalari, musiqiy chiqishlar, palov pishirish musobaqalari va ko‘rgazmalar tashkil etilishi uning madaniy va turistik qamrovini yanada kengaytirmoqda.

Natijada, ushbu festival nafaqat madaniy merosni targ‘ib qiluvchi tadbir, balki Buxoroning turistik imidjini oshirish, xalqaro maydonda O‘zbekistonning ijobiy qiyofasini shakllantirish hamda mahalliy iqtisodiy rivojlanishga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omil sifatida e‘tirof etilmoqda.

Festival davomida xorijiy va mahalliy sayyohlarning oqimi oshadi, shahar infratuzilmasi faoliyatini kuchaytiradi, restoran va mehmonxona xizmatlariga talab sezilarli darajada ortadi. O‘zbekiston Turizm qo‘mitasi ma‘lumotiga ko‘ra, festival kunlarida Buxoro mehmonxonalarida bandlik 95% gacha yetdi. Bundan tashqari, festival jarayonida hunarmandlar, san‘atkorlar va tadbirkorlar o‘z faoliyatini kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

2025 – yil iyun oyida Buxoroda an‘anaviy ravishda bo‘lib o‘tgan XXI xalqaro festivaliga dunyoning qariyb 50 mamlakatidan mehmonlar, 100 dan ortiq hunarmand va dizaynerlar tashrif buyurdi va o‘z mahsulotlarini namoyish etdi, shuningdek folklor guruhlari, pazandachilik ko‘rgazmalari tashkil etildi. Umumiy tashrifchilar soni esa 50 mingdan oshgani ma‘lum qilindi (Yuz.uz, 2025). Bu ko‘rsatkich esa Buxoroning xalqaro turizm markazi sifatidagi mavqeini yanada oshiradi.

Festival davomida jami yarim mlnga yaqin sayyohlar, shu jumladan,

- ✓ 1-kun (6-iyun) – 105 000 nafar
- ✓ 2-kun (7-iyun) – 127 400 nafar
- ✓ 3-kun (8-iyun) – 157 200 nafar xorijiy va mahalliy sayyohlar ishtirok edi.

Ushbu tadbirda xorijiy sayyohlarning festival haqidagi fikrlari ham OAVda keng yoritildi. Masalan, Yevropadan kelgan sayyohlardan biri: “Buxoroning qadimiy me‘morchiligi va festivalning boy dasturi meni hayratga soldi, bu yerda tarix va zamonaviylik uyg‘unlashgan”, deya ta‘kidlagan. Turkiyalik sayyoh Chem Iyibozkurt bu yil ilk marta oilasi bilan bunaqa keng

ko'lamli tadbirda ishtirok etayotganini va festival yuqori darajada o'tayotnini ta'kidlab o'z taassurotlarini bildirib o'tgan.

Festival jarayonida mahalliy tadbirkorlik, hunamandchilik va xizmat ko'rsatish sohalari jonlanadi. Shu nuqtayi nazardan, quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin. Zotan xalqaro festivallar O'zbekiston turizmi uchun nafaqat bir martalik tadbir, balki barqaror rivojlanishning strategik omili sifatida xizmat qilmoqda:

- Festival dasturlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilishni kuchaytirish;
- Mahalliy va xorijiy OAVda festival haqidagi maxsus loyihalar va hujjatli filmlarni kengaytirish;
- Hunarmandchilik va gastronomiya yo'nalishlarini turizm paketlariga qo'shib, turistlarga kengroq xizmat ko'rsatish;

Festivalga xorijiy ishtirokchilar sonini yanada oshirish uchun hamkor mamlakatlar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Abduvohid, F.Qutlimurodov. – Turizm iqtisodi. – O'quv qo'llanma. – TDIU, 2007 y.
2. Muxtor. G'ulomov.- O'zbekistonda madaniy turizmni rivojlantirish (2013 y.) in.academy.uz
3. “Xorijiy turistlar sonini 2030-yilgacha 20mln nafarga yetkazish – ustuvor vazifa” xabar.uz. 16-yanvar 2026y.
4. “Yoshlardan keksagacha: 2025 yilda turistlar Yoshi bo'yicha taqsimot e'lon qilindi” kun.uz.news. 14.02.2026y.
5. Advantour. (2025). Silk and Spices Festival in Bukhara, Uzbekistan. <https://www.advantour.com/uzbekistan/festivals/silk-and-spices.htm>
6. Dunyo.info. turkiyalik sayyoh: o'zbekiston tarixiy ildizlari olis qadim davrlarga borib taqaluvchi boy madaniy merosga ega bo'lgan mamlakat. <https://dunyo.info/uz/eksklyuziv/>
7. Yuz.uz (2025). Buxoro hosted the XXI International Silk and Spices Festival. <https://yuz.uz/en/news/v-buxare-proshel-xxi-traditsionny-mejdunarodny-festival-shelk-i-spetsii>
8. BUXORO.UZ.rasmiykanal. https://t.me/s/buxorouz_official?q=%23silk_and_spices